

**TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INTERAKTIV TA'LIM
YEXNALOGIYALARIDAN FOYDALANISH - PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA**

Sayidova Muhtaram Xamidullayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti "Texnologik ta'lim" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8055648>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ayrim boshlang'ich jihatlari, oliy ta'limda interfaol metodlarning ayri-ahamiyati, ularni mashg'ulot davomida qo'llash yo'llari to'g'risida ma'lumotlar qisqa bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Interaktiv ta'lim texnologiyasi, ta'lim usuli, ta'limiy maqsad, ta'lim beruvchi, ko'zlanayotgan natija, ta'lim oluvchi, faol usul, interfaol usul.

Аннотация. В данной статье кратко изложена информация о некоторых элементарных аспектах современных образовательных технологий, об особом значении интерактивных методов в высшем образовании, о способах их применения в процессе обучения.

Ключевые слова: Технология интерактивного обучения, метод обучения, образовательная цель, обучающий, намеченный результат, обучаемый, активный метод, интерактивный метод.

Abstract. This article summarizes information about some elementary aspects of modern educational technologies, the special importance of interactive methods in higher education, and the ways of their application in the learning process.

Keywords: Interactive learning technology, teaching method, educational goal, training, intended result, learner, active method, interactive method.

Hozirgi kunda pedagogik texnologiyaning yo'nalishlari ko'p. Hozirgi an'anaviy ta'lim, bu 17-asrda Y.A.Komenskiyning didaktik tamoyillari asosida shakllanib, hozirda dunyodagi maktablarda eng ko'p qo'llanilayotgan sinf-dars tizimidan iborat. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosan shu tizimni turli yo'nalishlarda takomillashtirish maqsadlarida yaratilib, hozirda turli yo'nalishlarda rivojlanmoqda. Ular pedagogik jarayonni takomillashtirish, uni o'quvchi shaxsiga yo'naltirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar; o'quvchilar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar; o'quv materialini didaktik jihatdan takomillashtirish va qayta ishlab chiqish asosidagi pedagogik texnologiyalar; o'quv jarayonini samarali boshqarish va tashkil qilish asosidagi pedagogik texnologiyalar; tabiatga muvofiq lashtirilgan pedagogik texnologiyalar; rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari va boshqalar.

Ta'lim-tarbiyada maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish, ham o'qituvchi, ham talaba-o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati hamda ular qo'ygan maqsad, tanlangan mazmun, metod, shakl, vositaga, ya'ni texnologiyaga bog'liq.

O'qituvchi va o'quvchi-talabaning maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan, bunda o'qituvchi talaba-o'quvchilarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitiga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishish uchun kompyuter bilan ishlash lozimdir, balkim film, tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak bo'lar, bular o'qituvchi va talaba-o'quvchilarga bog'liq [1,2].

Interfaol usul nima? An'anaviy ta'limda «nimani, qachon va qayerda» muammolariga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lsa, zamonaviy hamkorlikka asoslangan ta'lim texnologiyalarida «qanday qilib o'rgatish kerak?» degan muammo muhim o'rinni egallaydi.

Texnologiya fanini o'qitishdagi ta'lim jarayonida o'rgatuvchi va o'rganuvchilar hissasining nisbati insoniyat taraqqiyotining (sivilizatsiyaning) turli davrlarida turlicha bo'lgan. Bir vaqtlar ta'lim beruvchilar yetakchi bo'lgan bo'lsa, ma'lum davrlarda ta'lim oluvchilar tashabbuskor bo'lishgan va bunday faolliklarning ijobiy va salbiy jihatlari tadqiq etilgan. Keyingi o'n yilliklarda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining hamkorlikdagi faoliyatiga asoslangan ta'lim texnologiyalari jadallik bilan rivojlanmoqda va ommalashmoqda. Pedagoglar bunday ta'lim texnologiyalarini «hamkorlik pedagogikasi» deb atashmoqda. Bunday hamkorlikka asoslangan ta'lim texnologiyalari AQSH, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llanilib, yuqori samaradorlikka erishilmoqda. Bunday ta'lim texnologiyalaridan biri interfaol o'qitish metodlariga asoslangan. «Inter» so'zi lotincha bo'lib, o'zbekcha «oraliq», «ortasi», «o'zaro» kabi ma'nolarni bildiradi. Demak, interfaol ta'lim texnologiyalari ta'lim beruvchi bilan ta'lim oluvchi o'rtasidagi o'zaro faollikka asoslangan hamkorlik ekan. Tabiiyki interfaol ta'lim texnologiyalari ta'lim tizimidagi o'zaro faol usullar (metodlar)dan tarkib topadi.

Texnologiya fanini o'qitishda hamkorlikka asoslangan, talaba-o'quvchilarning faolligini oshirishga mo'ljallangan, talaba-o'quvchilarni boshqalarning fikrini eshitish, tushunish, hurmat qilish, o'zgaralar manfaatlarini bilan hisoblashish, ulardan o'rganish, ularga o'rgatish, ta'sir qila olish, o'zining va boshqalarning «men»ligini sezish, his qilish, o'zini boshqarish, fikrini lo'nda va aniq bayon qila olishga o'rgatishga qaratilgan «interfaol» o'qitish usullari tez sur'atlar bilan rivojlanib, ijobiy samara bermoqda. Interfaol usullar guruhdagi kichik guruhlar o'rtasida raqobat muhitini vujudga keltirib, talaba-o'quvchilarni harakatchanlikka boshlab, ruhlantiradi, natijada o'quvchilar hamkorlikka o'rgana boshlaydilar. Har qanday interfaol usul to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llanilganida o'rganuvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

Texnologiya fanini o'qitishdagi interfaol usullarda muammoli, hayotiy vaziyatlardan foydalanish juda yaxshi natijalar beradi. Baxsli, muammoli vaziyat–insonning faoliyati davridagi fikrlash natijasiga bog'liq bo'lib qoladigan murakkab holatga yoki sharoitga tushib qolishidir. Bunday holatda u hodisa yoki jarayonni qanday izohlashni bilmaydi. Baxsli, muammoli vaziyatlar talaba-o'quvchilarning aqliy kuchini zo'riqtiradi, vaziyatni oydinlashtirish uchun yo'llar qidira boshlaydi. Qiyinchiliklar bilan to'qnashadi. Odam muammo bilan yuzma-yuz (to'qnash) kelgandagina fikrlay boshlaydi. O'zida mavjud bilimlar bilan fikrlab amallar bajara boshlab, saviyasiga mos darajadagi xulosalarga kela boshlaydi.

Texnologiya fanini o'qitishda talaba-o'quvchilar o'zlari bajargan, topshiriqlarni qanday qilib bajarganligini aytib, tushuntirib bera olishlari lozim. Qanday o'ylagani, fikrlagani haqida gapirib bera olishlari kerak. Muammoni hal qilish jarayonidagi tushunmay qolgan o'rinlarini o'z so'zlari bilan ifodalab bera olishi, o'rgatuvchi uchun juda muhimdir.

Talaba-o'quvchilarni ma'lumotlar bilan faol ishlashga o'rgatuvchi usullarni interaktiv metodlar deyiladi [3,4,5].

Texnologiya fanini o'qitishda interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda bunda talabalar kollektiv bo'lib ishtirok etishadi, bir-birini kamchiligini to'ldiradi.

Pedagogika fanida bir qancha ta'lim modellari mavjud:

1. Passiv, talaba "obyekt" rolini bajaradi. Bunda talaba eshitadi va ko'radi.
2. Aktiv, talaba "subyekt" bo'lib ishtirok etadi, mustaqil ish bajaradi va muammolarni yechadi.

3. Interaktiv, bunda talabalarning barchasi aktiv ravishda ta'lim jarayonida ishtirok etishadi, o'yinlardan foydalanadi, muammolarni birgalikda hal qilishadi.

Interaktiv faoliyatni bir nechta turlari mavjud: juft bo'lib ishlash, navbatli uchlik, karusel, kichik guruhlarda ishlash, akvarium, tugallanmagan masala, Brounli harakat, daraxtni hal qilish, rolli o'yin, diskussiya.

Interaktiv ta'lim texnologiyasi katta hajmi tashkil etadi. Har bir talaba sinfda mustaqil ravishda yangi o'yin shakllarini tuzib chiqadi.

Hamkorlikda ishlash, talabalar bir-birlariga savol berib, bir-birlaridan javob oladilar.

Karusel o'yinida talabalar 2 ta halqa hosil qiladilar. 1ta halqa tashqarida ikkinchisi ichki tomonda joylashadi. Ichki halqa o'tirgan holatda bo'ladi. Tashqi halqa esa har 30 sekundda joyini almashtirishadi va bu paytda muammoni hal qilishga ulgurishi kerak.

Akvarium o'yinida talabalar doira shaklida bo'lib masalani yechishadi, oxiridagi talaba natijani baholaydi va tahlil qiladi.

Brounli harakatda sinfdagi barcha talabalar berilgan topshiriqqa ma'lumot yig'ish maqsadida birday harakat qilishadi.

Texnologiya fani bizga talim tizimining yangi sohalariga qadam qo'yishga bo'lgan imkoniyatlar eshigini ochadi. Bunga yana yaqqol misol tariqasida mehnat talimi fani texnologiya faniga o'zgartirilganligidir. Buning asosiy sababi mehnat so'zi keng ma'no va tushunchaga ega bo'lib, hozirgi texnika va texnologiyalar rivojlangan zamonamizga to'g'ri kelmaydi. Texnologiya ta'limi jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish orqali innovatsion infratuzilmasini shakllantirish lozim. Lekin bu sohada yuqori darajaga erishish uchun eng avvalo moddiy-texnik baza zamon talablariga javob berishi lozim.

REFERENCES

1. Azixujayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. ToshPU bosmaxonasi. Toshkent. 2003 y.
2. B.L.Farberman, R.G.Musina, F.A.Jumaboyeva. Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari. – T. 2002 y, 192 b.
3. N.X.Avliyakov. O'qitishning modul tizimi va pedagogik texnologiyasi amaliy asoslari. Buxoro. Muallif, 2001 y. 99 b.
4. N.X.Avliyakov. Zamonaviy o'qitish texnologiyasi. Toshkent. 2001 y. 66 b.
5. B. П. Беспалько. Слагаемые педагогической технологии. Москва 1989 г.